

ПРОБЛЕМНО-ЦІЛЬОВА РОБОТА І ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Стан військової дисципліни у військовій частині (підрозділі) визначається здатністю особового складу виконувати в повному обсязі та в строк поставлені службово-бойові завдання. В першу чергу, ця здатність визначається морально-психологічним станом особового складу та спроможністю командирів підтримувати на належному рівні військову дисципліну. Одним із дієвих інструментів формування та підтримання в особового складу необхідного морально-психологічного стану і усунення негативних проявів, що впливають на стан військової дисципліни, є проведення проблемно-цільової роботи (ПЦР). Разом з тим, ефективність цієї роботи залежить від органічного поєднання психологом військової частини організації алгоритму психологічного супроводу військовослужбовців на певному етапі військової діяльності з актуальною для нього темою ПЦР.

Метою нашого дослідження є розгляд змісту основних напрямків (тем) проблемно-цільової роботи у контексті організації психологом військової частини заходів психологічного супроводу військовослужбовців на певних етапах військової діяльності.

Проведення проблемно-цільової роботи, як комплексу заходів щодо покращення стану військової дисципліни, покладено на командирів, представників штабів та органи морально-психологічного забезпечення, а також психологів військових частин (Наказ Голови Адміністрації Держспецтрансслужби №325 від 27.12.2016 р.). Виходячи з цього, діяльність психолога під час проведення проблемно-цільової роботи має бути органічно вписана в систему психологічного супроводу військовослужбовців, який «повинен систематично здійснюватися протягом усіх етапів військової служби, від призову військовослужбовця або підписання ним контракту до його демобілізації» (Мозговий В., 2017).

Міжнародна і вітчизняна практика психологічного супроводу військовослужбовців налаштовує на усвідомлення того, що вона повинна складатися із взаємопов'язаних між собою етапів супроводу: психоедукації, психодіагностики та психологічного впливу. Нижче розглянемо декілька прикладів відповідності напрямків (тем) проблемно-цільової роботи з етапам психологічного супроводу та їх змістом.

Так, темі «Запобігання загибелі, самогубства, травмування та іншим проявам девіантної поведінки військовослужбовців» відповідає наступний алгоритм психологічного супроводу: «Ознайомлення військовослужбовців з основними маркерами суїцидальної та девіантної поведінки» (психоедукація), «Виявлення осіб, схильних до суїцидальної та девіантної поведінки» (психодіагностика), «Психокорекційна робота з особами, що схильні до суїцидальної та девіантної поведінки і увійшли до складу групи посиленої психологічної уваги» (психологічний вплив).

Тема ПЦР «Нейтралізація нестатутних взаємовідносин серед військовослужбовців» може бути реалізована за таким алгоритмом психологічного супроводу: «Доведення необхідності навчання методам побудови якісної комунікації в підрозділі» (психоедукація), «Вивчення мікроклімату в підрозділі, соціометричне вивчення, опитування щодо наявності фактів прояву нестатутних взаємин» (психодіагностика), «Проведення занять з військовослужбовцям, що мають низький соціальний рейтинг для «включення» їх у життєдіяльність колективу» (психологічний вплив).

Тема ПЦР «Попередження ухилень від військової служби» може бути реалізована за наступним алгоритмом: «Інформування про юридичну відповідальність та психологічні наслідки в результаті ухилення від військової служби» (психоедукація), «Виявлення осіб, які мають психологічний супротив до несення служби, виконання службових обов'язків та схильних до самовільного залишення частини» (психодіагностика), «Налаштування на пошук особистого сенсу в проходженні військової служби та залучення отриманого ресурсу у майбутньому житті після звільнення» (психологічний вплив).

Поєднання психологічного супроводу військовослужбовців з тематикою ПЦР надає ефективний профілактичний вплив, запобігання суїцидальної, девіантної поведінки та нестатутної поведінки.

Отже, робота психолога під час проведення ПЦР носить комплексний характер і повинна органічно поєднуватися з алгоритмом здійснення психологічного супроводу, який включає проведення психоедукації, психодіагностики та психологічного впливу, та є досить ефективним інструментом підтримки морально-психологічного стану військовослужбовців, психологічного мікроклімату у військовому підрозділі, а також військової дисципліни.

DOI: 10.5281/zenodo.5844533

Мунасіпова-Мотяш І. А., Дяченко В. А.

ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТІВ

У сучасному світі існує розрив між інтенсивними соціальними, економічними, політичними, духовними змінами і відсутністю можливостей адаптації людей до них, що зумовлює появу тривожності, напруженості, невпевненості в завтрашньому дні. Складна сучасна соціальна ситуація має значний вплив на студентську молодь. У студентському віці підвищуються інформаційні навантаження, ускладнюються міжособистісні взаємини, з'являються проблеми, пов'язані з відірваністю від родини, проживанням в гуртожитку. Це може спровокувати стан емоційної напруги, відчуття тривоги та психологічного неблагополуччя. Тому актуальним в умовах сьогодення є вивчення психологічного благополуччя студентів.

Проблема психологічного благополуччя особистості всебічно вивчається і досліджується у світовій психологічній науці. Із поняттям «психологічне благополуччя» особистості асоціюють цілий ряд близьких за значенням понять: «психічне здоров'я», «позитивний стиль життя», «емоційний комфорт», «якість життя», «суб'єктивне благополуччя», «задоволеність життям» та ін. Теоретичну основу феномену психологічного